

УДК 93

DOI 10.5281/zenodo.14051557

Чжан Сяоюй

Чжан Сяоюй, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9. E-mail: xiaoyuzhang149@gmail.com.

Социокультурное пространство и его воплощение в городской среде

Аннотация. В статье рассматриваются особенности социокультурного пространства современного города. Обсуждаются подходы к изучению взаимодействия социального и культурного пространств. Рассмотрены структурные элементы социокультурного пространства, такие, как институты образования, СМИ, учреждения культуры и искусства, а также их роль в определении самобытности каждого города и региона. Город и его пространство рассматриваются как частный случай общего социокультурного пространства, обладающий рядом универсальных и специфических характеристик, иерархически организованных и организационно-информационно взаимосвязанных.

Ключевые слова: социокультурное пространство, локальные проявления, глобальные процессы, город, социальные институты.

Zhang Xiaoyu

Zhang Xiaoyu, St. Petersburg State University, Russia, 199034, St. Petersburg, Universitetskaya nab., 7-9. E-mail: xiaoyuzhang149@gmail.com.

Socio-cultural space and its embodiment in the urban environment

Abstract. The article examines the features of the socio-cultural space of a modern city. Approaches to the study of the interaction of social and cultural spaces are discussed. The structural elements of the socio-cultural space, such as educational institutions, mass media, cultural and art institutions, as well as their role in determining the identity of each city and region are considered. The city and its space are considered as a special case of a common socio-cultural space, possessing a number of universal and specific characteristics, hierarchically organized and organizationally and informationally interconnected.

Key words: sociocultural space, local manifestations, global processes, city, social institutions.

Термин «социокультурное пространство» находит широкое применение в современной философской и культурологической литературе. В.С. Цукерман связывает растущий исследовательский интерес к данной категории с ее «эвристическими возможностями», позволяющими анализировать

этот феномен в контексте сложных процессов глобализации и регионализации, а также универсализации современного общества и разнообразия его локальных проявлений [10]. Эта категория, таким образом, представляет собой структуру, способную охватить и организовать разнообразные подходы к описанию и по-

ниманию сущности социальных и культурных изменений. Многие исследователи подчеркивают, что данный термин необходим для изучения социальной реальности в связи с культурной и наоборот. Актуальность исследования заключается в разработке теоретической базы для анализа понятия «социокультурное пространство», что позволит лучше анализировать процессы социальных и культурных изменений в современном обществе.

В научной литературе социокультурное пространство рассматривается с разных аспектов. Гуткин и коллеги (2005) акцентируют внимание на его многослойности и динамике [1], в то время как Кармин (1997) изучает морфологию культуры, систематизируя ее элементы [2]. Моль (1973) исследует социальные процессы, влияющие на развитие культурных систем, что важно для понимания социокультурных изменений [3]. Иванов (2015) анализирует влияние пространственных измерений на региональные трансформации [4]. Самчук (2012) выделяет структуру социокультурного пространства, подчеркивая связь культуры и социального взаимодействия [5]. Свирида (2003) и Сорокин с коллегами (1992) изучают взаимосвязь пространства и культуры в контексте цивилизационных процессов [6; 7]. Тулиганова (2009) фокусируется на городской социокультуре [8], а Хоруженко (1997) систематизирует ключевые понятия [9]. Цукерман (2009) рассматривает единое социокультурное пространство, подчеркивая его аспекты [10].

Несмотря на его частое использование в научной литературе, понятие «социокультурное пространство» страдает от недостатка теоретической обоснованности. В философских, культурологических и социологических исследованиях, как теоретических, так и прикладных, этот термин часто применяется как исходная категория, не требующая дальнейшей теоретической аргументации, и рассматривается как собирательный образ, который охватывает многообразие существующей реальности. Проблема исследования и заключается в отсутствии

четкой теоретической базы и методологического подхода к понятию «социокультурное пространство». Цель исследования состоит в теоретическом уточнении и систематизации понятия «социокультурное пространство», а также в разработке методологического подхода, который позволит раскрыть взаимодействие социальных и культурных компонентов на разных уровнях общественного бытия.

Содержание и специфика социокультурного пространства определяются родственными, но не идентичными категориями «социальное пространство» и «культурное пространство». Эти категории могут служить отправными точками для понимания рассматриваемого явления. Однако проблема определения социокультурного пространства в научном дискурсе по-прежнему остается нерешенной, поскольку отсутствует четкая позиция относительно взаимодействия социального и культурного пространств.

В социологии и социальной философии «культурное» часто воспринималось как вторичное по отношению к «социальному». Долгое время культура и связанные с ней сферы оставались вне поля социальных процессов, которые считаются определяющими для структуры общества и оказывающими значительное влияние на систему социума. Вопрос единства культурного и социального развития поднимали в своих работах такие мыслители, как А. Тойнби, О. Шпенглер, М. Вебер, Л. Гумилев и П. Сорокин. Эти авторы разработали теории, исследующие конкретные культуры, развивающиеся в соответствии с социальными правилами, а не культуру человечества в целом. П. Сорокин ввел понятие «социокультура», что позволило применять многофакторный подход к анализу жизненных реалий, подчеркивая неразрывную связь социальных и культурных компонентов общественного бытия [9, с. 224].

Определяя специфику социокультурного взаимодействия, П. Сорокин выделяет личность, общество и культуру как три неразрывных аспекта. «Структура

социокультурного взаимодействия имеет три аспекта:

1) личность как субъект взаимодействия;

2) общество как совокупность взаимодействующих индивидов с его социокультурными отношениями и процессами;

3) культура как совокупность значений, ценностей и норм, которыми владеют взаимодействующие лица, и совокупность носителей, которые объективируют, социализируют и раскрывают эти значения» [7, с. 53].

Таким образом, социокультурное пространство формируется под влиянием жизненных приоритетов индивида, его социальной среды и организации этой среды, а также оказывает воздействие на науку, технику и искусство.

Специфика социокультурного пространства может быть дополнительно определена через сравнение с категорией «культурное пространство». Множество ученых рассматривают культурное пространство как основополагающее для понимания социокультурного пространства. В большинстве работ, посвященных этой категории, культурное пространство воспринимается не только как форма хранения явлений и процессов, но и как пространство, формируемое культурными процессами, регулирующее взаимодействие субъектов культуры и одновременно являющееся условием для их формирования и развития.

А.С. Кармин, разработавший пространственную модель культуры, определяет «культурное пространство» как пространство, образованное множеством культурных феноменов, которые переплетаются и взаимодействуют [2, с. 130]. Глубокий анализ и систематизация различных элементов культуры позволяют прийти к выводу о том, что все культурные феномены, входящие в структуру культурного пространства, служат одной цели — социокультурной организации [2, с. 133]. Автор также подчеркивает, что вся культура является социальной, и не-

социальные культуры не существуют. Следовательно, культурное и социальное пространство не могут развиваться изолированно друг от друга. Как форма существования общества, социальное пространство постоянно расширяет свои границы в процессе социальной эволюции, а историческое развитие политических и экономических связей приводит к более интенсивному обмену культурными ценностями.

Культурное пространство, как и любое другое пространственное образование, обладает характеристиками, такими как протяженность, структурность, взаимодействие и сосуществование элементов. Эти характеристики применимы и к социокультурному пространству, однако в данном случае выявляются и отличительные особенности. Различия становятся особенно очевидными в контексте границ и структуры социокультурного пространства. Исследователи сходятся во мнении, что социальные, административные и государственные характеристики чаще всего оказываются более заметными, чем культурные. Именно поэтому термин «социокультурное пространство» активно используется в прикладных исследованиях, например, при описании уникального портрета региона или города. В этом контексте социокультурное пространство понимается как уникальное сочетание элементов, сложившихся на определенной территории и служащих основой регионального и городского самосознания и идентичности [4, с. 65].

Структурированность социокультурного пространства указывает на его способность вмещать различные модусы бытия: виртуальное и реальное, знаковое и символическое. Оно отличается высокой неоднородностью и состоит из множества подпространств, которые, составляя его единство и уникальность, на первый взгляд могут не быть взаимосвязаны.

В современной научной литературе существует множество работ, в которых социокультурное пространство структурируется по различным основаниям.

Например, А. Моль определяет социокультурное многообразие как совокупность «культурных монад», представляющих внутренние культурные миры, входящие в данное пространство. Он утверждает, что без четкой организации общественных систем культурная направленность была бы более разрозненной и не имела бы такой четкой структуры [3].

И. В. Тулиганова включает в структуру социокультурного пространства элементы природы, социума, смысла и коммуникации, подчеркивая, что эти структурные компоненты образуют дифференцированную целостность [8, с. 7]. «Отвоевываемая жизненное пространство у природы (как территории), человек осваивает его как природное и социальное существо, поскольку его деятельность, направленная на преобразование природного мира, является способом существования социального. Результатом этой деятельности становится мир «человеческих поделок» (М. Хайдеггер) — мир культуры» [1, с. 23].

И. И. Свирида рассматривает города и культурные институты как точки концентрации культурной энергии, определяющие векторы культурной ориентации [6, с. 16]. Город и его пространство выступают частным выражением общего социокультурного пространства. М. М. Самчук характеризует общее социокультурное пространство как систему, отличающуюся универсальностью, высокой упорядоченностью, иерархичностью и организационно-информационной взаимосвязанностью на нескольких смысловых и семиотических уровнях одновременно [5]. В контексте городского пространства системный подход позволяет рассматривать его как систему информационно-коммуникативных основ социальной деятельности, которые воплощены в разнообразных знаково-символических продуктах социокультурной практики, локализованных в определенных территориальных границах. Город выступает «местом», связь с которым

лежит в основе социокультурной идентичности, «где фиксируется коллективная память людей, символические архетипы и системы мировоззренческих образов» [4, с. 63].

Специфика и характер коммуникативных процессов, количественные и качественные отличия, горизонтальные и вертикальные взаимосвязи всех социальных и культурных элементов определяют самобытность социокультурного пространства каждого конкретного города. Учитывая многообразие подходов к анализу структуры города, важно выделить в его пространственной структуре ряд социокультурных институтов, характеристики которых позволяют выявить наиболее характерные черты городской социокультуры. К таким институтам можно отнести:

1. Учебные заведения (вузы, ссузы и т.п.). Количество высших учебных заведений, их специализация и активность научно-исследовательской деятельности влияют на восприятие города.

2. СМИ. Телевизионные каналы, городская периодика, специфика подачи материалов и уникальность языка отражают культурные ценности общества.

3. Библиотеки, театры, музеи и художественные галереи. Культурные учреждения играют ключевую роль в формировании социокультурной среды.

4. Институты гражданского общества. Наличие общественных организаций и НКО может служить показателем открытости и взаимодействия различных групп населения.

5. Религиозные организации. Влияние религии на городскую культуру и взаимодействие религиозных групп формируют уникальные социокультурные контексты.

Таким образом, социокультурное пространство представляет собой сложную систему, где разнообразные элементы культуры и социальные практики взаимосвязаны и взаимодействуют, создавая уникальную картину каждого региона и города.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуткин О. В., Листвина Е. В., Петрова, Г. Н., Семенищева, О. А. Феномен культурного пространства / О. В. Гуткин, Е. В. Листвина, Г. Н. Петрова, О. А. Семенищева. Саратов: Научная книга, 2005. 137 с.
2. Кармин А. С. Основы культурологии: морфология культуры. СПб.: Лань, 1997. 512 с.
3. Моль А. Социодинамика культуры: Пер. с фр. / А. Моль. М.: Прогресс, 1973. 405 с.
4. Регионы России в XXI веке: пространственные измерения и социетальные трансформации: монография / под ред. А. В. Иванова. Саратов: Наука, 2015. 236 с.
5. Самчук М. М. Социокультурное пространство: структура и основные элементы / М. М. Самчук // Известия Волгоградского государственного технического университета. Серия: Проблемы социально-гуманитарного знания. 2012. Т. 10, № 3(90). С. 78–82.
6. Свирида И. И. Пространство и культура: аспекты изучения / И. И. Свирида // Славяноведение. 2003. № 4. С. 14–24.
7. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. 542 с.
8. Тулиганова И. В. Социокультурное пространство современного города: автореферат дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11. 2009. 18 с.
9. Хоруженко К. М. Культурология: энциклопедический словарь: 2550 словарных статей / К. М. Хоруженко. Ростов н/Д: Феникс, 1997. 639 с.
10. Цукерман, В. С. Единое социокультурное пространство: аспекты рассмотрения // Вестник ЧГАКИ. 2009. № 2 (18).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gutkin O. V., Listvina E. V., Petrova, G. N., Semenishcheva, O. A. Fenomen kul'turnogo prostranstva / O. V. Gutkin, E. V. Listvina, G. N. Petrova, O. A. Semenishcheva. Saratov: Nauchnaya kniga, 2005. 137 s.
2. Karmin A. S. Osnovy kul'turologii: morfologiya kul'tury. SPb.: Lan', 1997. 512 s.
3. Mol' A. Sociodinamika kul'tury: Per. s fr. / A. Mol'. M.: Progress, 1973. 405 s.
4. Regiony Rossii v XXI veke: prostranstvennyye izmereniya i societal'nye transformacii: monografiya / pod red. A. V. Ivanova. Saratov: Nauka, 2015. 236 s.
5. Samchuk M. M. Sociokul'turnoe prostranstvo: struktura i osnovnye elementy / M. M. Sam-chuk // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Proble-my social'no-gumanitarnogo znaniya. 2012. T. 10, № 3(90). S. 78–82.
6. Svirida I. I. Prostranstvo i kul'tura: aspekty izucheniya / I. I. Svirida // Slavyanovedenie. 2003. № 4. S. 14–24.
7. Sorokin P. A. She lovek. Civilizaciya. Obshchestvo. M.: Politizdat, 1992. 542 s.
8. Tuliganova I. V. Sociokul'turnoe prostranstvo sovremennogo goroda: avtoreferat dis. ... kand. filos. nauk: 09.00.11. 2009. 18 s.
9. Horuzhenko K. M. Kul'turologiya: enciklopedicheskij slovar': 2550 slovarnyh statej / K. M. Horuzhenko. Rostov n/D: Feniks, 1997. 639 s.
10. Cukerman, V. S. Edinoe sociokul'turnoe prostranstvo: aspekty rassmotreniya // Vestnik CHGAKI. 2009. № 2 (18).